

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Otsekülvi kasutus Eestis ja selle valikut mõjutavad tegurid tootjate küsitlusuuringu andmetel

Põlluharimisviiside valikut mõjutavad nii põllumajandustootjate eripärad kui ka majanduslikud, keskkonnaalased ja poliitilised tegurid. Kuigi otsekülvi kasutus ei ole Eestis ei ole väga ülekaalukalt levinud, on selle kasutamine viimase kümnendi jooksul oluliselt suurenenud koos põllumajandustootjate teadlikkusega selle rakendamise kohta.

Projekti SoilDiverAgro raames viidi läbi küsitlusuuring põllumajandustootjate mullaharimispraktikate ja nende valikut mõjutavate tegurite kohta. Eesti esindas nemoraalset piirkonda, kust koguti 276 tootja vastused. 15% vastanutest kasutasid küsitluse toimumise ajal otsekülvi. Põllumajandustootmise suurusel oli oluline mõju harimispraktika valikule: otsekülvi kasutajate keskmine põllumaa suurus oli 684 ha, mis oli oluliselt suurem kui teisi harimispraktikaid kasutanud tootjate keskmine

suurus (292 ha). Olulisi erinevusi polnud vastajate hinnangutes mulla kvaliteedile – mõlemas tootjate grupis hindasid pooled tootjad, et nende mülka kvaliteet on keskmine ning veidi üle kolmandiku hindas oma mulla kvaliteeti heaks või väga heaks. Otsekülvi kasutasid sagedamini põllumajandustootjad, kes kasvasid nisu, otra, kaunvilju või rapsi. Ligikaudu veerand otsekülvi kasutajatest olid seda rakendanud juba 15 aastat või kauem.

Otsekülvi kasutajate puhul olid kõige olulisemad kaalutlused selle rakendamisel saagikus, umbrohtumus ja mulla kvaliteet ja -tingimused. Peamised ettevõtte välised tegurid, mis soodustasid otsekülvi rakendamist, olid praktikas testitud teadmiste kättesaadavus, kliimatingimused ja sisendite hinnad.

1. Proovide võtmine otsekülvi põllult; SoilDiverAgro juhtumiuuring nr CS12A Eestis. Foto: Shanskiy, M.

VÖTMESÕNAD

Mullaharimine, põllumajandustootjate küsitlus, Eesti, otsekülvi

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti
Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoilDiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.